

XORAZM VILOYATI TURIZM SALOHIYATI VA GIDLAR TAHLILI

Sh.M.Abdurazzakova¹, Sh.O.Raimjonova²

¹EMU UNIVERSITY dotsenti, i.f.f.d

²EMU UNIVERSITY bank ishi yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909105>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyati turizm salohiyati va uni takomillashtirish yo'nalishlari keltirib berilgan. Xorazm viloyati turistik resurslari va madaniy-tarixiy obyektlari tahlil qilib chiqilgan. Viloyatdagi gidlik sertifikatiga ega bo'lgan turistlar soni va salohiyati o'rganilib chiqilgan.

Kalit so'zlar: turizm, gid, infratuzilma, ichki turizm, sayohat, gidlik sertifikati, investitsiya, ekskursiya.

Аннотация. В данной статье представлен туристический потенциал Хорезмской области и направления его совершенствования. Проанализированы туристические ресурсы и культурно-исторические объекты Хорезмской области. Изучено количество и потенциал туристов в регионе с сертификатом гидравлики.

Ключевые слова: туризм, гид, инфраструктура, внутренний туризм, путешествия, сертификат гида, инвестиции, экскурсия.

Annotation. This article presents the tourism potential of Khorezm region and directions for its improvement. Tourist resources and cultural and historical objects of Khorezm region have been analyzed. The number and potential of tourists in the region with a hydraulics certificate has been studied.

Keywords: tourism, gid, infrastructure, domestic tourism, travel, gid certificate, investment, excursion.

KIRISH

Bugungi kunda Xorazm viloyati va Xiva shahrining turizm salohiyatini reklama qilish, shuningdek zamonaviy turizm infratuzilmasini barpo etish, turistlarga qulay shart-sharoitlar yaratishda turizm sohasidagi mahalliy davlat hokimiyati tashkilotlari va vakolatli boshqaruv organlari, mahalliy va xorijiy investorlar bilan bir qatorda Xorazm viloyatidagi turizm faoliyati subyektlari va mehmonxonalar ham shug'ullanmoqda. Shu bilan birga, joriy bosqichda hududning mavjud turizm salohiyati yetarli darajada samarali foydalanilmasdan qolmoqda. Xorazm viloyati va Xiva shahrining zamonaviy, yangilangan qiyofasini yaratish, transport va shahar infratuzilmasini takomillashtirish, Osiyo, Yevropa, va MDH mamlakatlaridan tashrif buyurishi oshib borayotgan sayyohlar oqimiga yuqori sifatli xizmatlar va keng xizmatlar turi taklif qila oladigan zamonaviy mehmonxonalar, turistik faoliyat subyektlari sonini oshirish, xorijiy va mahalliy investorlarni kengroq miqyosda ushbu sohaga jalb etish, xorijiy ommaviy axborot vositalari va turoperatorlari vakillariga maqsadli tanishtiruv turlarini tashkil etish bo'yicha amalga oshirilayotgan choralarni davom ettirish, shuningdek turizm sohasida kadrlar tayyorlashda zamonaviy yondashuv talab etilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Xorazm viloyatining turistik resurslaridan foydalanish natijadorligini jadal rivojlantirish va ko'paytirish, Xivaning noyob me'moriy va tarixiy-madaniy obidalari, shu bilan bir qatorda

ochiq osmon ostidagi «Ichan qal'a» qal'a shaharcha-muzeyidagi eksponatlar bilan sayyohlarni kengroq tanishtirish maqsadida qulay muhit tashkil qilish, ko'rsatilayotgan mehmonxona va transport, turizm xizmatlari sifatini takomillashtirish va hududning zamonaviy turizm infrastrukturasi yanada rivojlantirish, turizm sohasi uchun mutaxassislar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish, ichki turizm faoliyatini yaxshilash, shu jumladan yangi ish o'rinlari joriy etish va aholi daromadlari ko'pyishini qo'llab-quvvatlash bugungi kundagi asosiy masalalardan biri hisoblaniladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 4-maydagi "2017-2021-yillarda Xorazm viloyati va Xiva shahrining turizm salohiyatini kompleks rivojlantirish dasturi to'g'risida" gi PQ-2953-sonli qarori bunga yaqqol misol bo'ladi. Dastur doirasida 63 ta loyiha tashkil qilinishi rejalashtirilgan bo'lib, Hozirgi kunda 90 foiz loyihalar ishga tushgan, jumladan Toshkent-Samarqand-Buxoro-Xiva yo'nalishi bo'yicha turizm markazlarini ulovchi temir yo'l qurilishi yakunlangan va Xiva shahrida zamonaviy vokzal bunyod etilgan, "Urganch-Xiva" yo'lida turistlarni mahalliy aholining turizm tarzi bilan tanishtirish maqsadida:yo'lning 11 km da Shixmashhad qishlog'i hududidagi namunaviy uylar misolida; yo'lning 18 km da "Xudoybergan ota" fermer xo'jaligi negizidagi bog'dorchilik misolida; yo'lning 20 km da kulolchilik va temirchilik ustaxonalari misolida turizm yo'nalishini tashkil etilgan. Bu dasturda mintaqa turizm salohiyatini yaxshilash va uni xalqaro darajada raqobatga bardoshliligini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilgan. Respublika bo'yicha Xorazm viloyati turistlar eng ko'p tashrif buyuradigan turistik hududlardan biri hisoblaniladi. Mazkur hududda turizm sohasi rivojlanishi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, turizmni yanada rivojlantirish uchun yetarlicha salohiyat va imkoniyatlarga ega.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xorazmning yuragi – qadimiy va hamisha navqiron Xiva noyob osori-atiqalarga boyligi bilan butun jahon ahlini hayratga solib keladi. Xiva muzeyi fondida 40 mingga yaqin eksponatlar saqlanmoqda. Xiva shahri dunyodagi tarixiy afsonaviy shaharlar biri hisoblanadi. Ochiq osmon ostidagi muzey deb ta'rif berilgan ushbu afsonaviy shahar 1990-yili O'zbekistonda ilk bor YUNESKOning butunjahon madaniy merosi representativ ro'yxatiga kiritilgan. "Ichan qal'a"da ajdodlarimizning noyob me'morchilik san'atlari, bobolarimizning hayot tarzi, san'ati va madaniyati, hunarmandlichigini o'z holicha saqlanib kelinmoqda. Ushbu hududdagi 58 ta madaniy-tarixiy meros obidalaridan 17 tasida turli muzeylar joylashgan. Turistik kompleksdagi tarixiy obyektlarni aslicha saqlab qolish maqsadida konservatsiya va restavratsiya ishlari amalga oshirilmoqda. Muzey-qo'riqxonaning shimol tarafida, aholi yashaydigan hududda qad rostlagan Amir To'ra madrasasi 2022-yilda Xitoy davlatining 9,5 million AQSh dollarlik grant mablag'lari hisobiga qayta restavratsiya qilindi. Natijada ushbu inshoot "Ichan qal'a"dagi turistik obyektlardan biriga aylandi.

"Amir To'ra" madrasasi restavratorlarni o'qitadigan maktab bo'ladi. Ushbu hududda ustalarga Farg'ona, Samarqand, Qo'qon restavratsiya maktablari an'analari o'qitiladi. Turistlar kunduzi restavratorlar ishidan bahramand olsa, kechki paytlari bu yerda xon qabullari, tarixiy sahnalar namoyish qilinadi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga qaraganda, Xorazm viloyati turistik ekskursiya obyektlarining zichligi hamda ular tarkibidagi tarixiy-me'moriy obyektlar ko'rsatkichi bo'yicha mamlakatimizda birinchi o'rinda turadi.

2017-yilda tegishli sertifikatlariga ega gid-ekskursavodlarning jami 89 ta, 2018-yilda 103 ta, 2019-yilda 114 ta, 2020-yilda va hozirgi kunda 138 ta gid-ekskursavodlar tegishli sertifikatlar olib sayyohlarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bu ko'rsatkich 2017-yilga nisbatan 1,5 barobarga, 2018-yilga nisbatan 1,3 barobarga, 2019-yilga nisbatan 1,2 barobarga oshdi.

"Ulli hovli" turkman millatiga mansub aholi yashagan hududdagi eng katta hovli-joy bo'lgan. Shu bois unga "ulli", ya'ni katta sifati berilgan. "Ulli hovli" Prezident Shavkat Mirziyoev tashabbusi bilan 2017-2018-yillarda qayta ta'mirlanib, asl holiga keltirildi. "Ulli hovli" Urganch tumanining G'oybu qishlog'ida joylashgan bo'lib, mahalla "Olauylik" deb ataladi. G'oybu qishlog'iga turkman urug'lari Xiva xoni Abulg'ozixon (1603-1664) davrida ilk bor ko'chib kelishgan. Keyinchalik ularning soni ko'payib alohida mahalla-Ulli hovli tashkil qilingan. Ulli hovli majmuasi 2017-yil davomida va 2018-yil 25-aprelgacha bo'lgan muddatda qayta ta'mirlandi va "Turkman –o'zbek do'stlik uyi", uning oldida Maxtumquli haykali bunyod qilindi. Hozirgi davrga kelib Ulli hovlining saqlanib qolgan katta-kichik xonalari soni – 35 ta. Ta'mirlanishdan so'ng majmua xovlisida 2 ta tandir o'rnatilib tashrif buyurgan mehmonlar uchun mahorat darslari tashkil qilishga imkon yaratildi. Majmuada turkman milliy taomlari tayyorlanadigan 40 o'rinli restoran tashkil qilindi. Tashkil etilgan hunarmandlar xonalarida turkman milliy majmuasiga 5 ta o'tov uylari, qadimiy o'yma ustun va toshlar, 4 ta qadimiy ot aravasi, 50 xildan ortiq xar xil qadimiy sopol xumlar, 100 xildan ortiq kulolchilik mahsulotlari, eski xurjin, ot egari, qadimiy turkman gilamlari, qadimiy savatlar, mis xumcha va qumg'onlar va boshqa unsurlardan ekspozitsiya yaratildi. Majmuaning 2 ta xonasida hamda qadimiy turkman milliy urf-odatlar aks etgan foto va suratlar galereyasi, kutubxona tashkil qilindi. Bundan tashqari majmuaning yo'laklari xumlar, devorlari qadimiy turkman gilamlari va osori atiqalar bilan bezatildi. Bundan tashqari viloyatda turizmning tarixiy-me'moriy yo'nalishi bilan chegaralanib qolmasdan, "Qizilqum" davlat qo'riqxonasi zonasida, Amudaryo sohillarida, G'ovukko'l, Sho'rko'l hamda Eshonravot ko'llarida ekoturizmni, Bog'ot, Xonqa, Hazorasp, Urganch tumanlarida shifobaxsh yer osti suvlari bilan bog'liq holda, tibbiy turizmni rivojlantirish imkoniyatlaridan samarali foydalanish mumkin. Xorazm viloyatining mavjud turizm salohiyati va turistik resurslaridan yanada samarali foydalanish, hududga investitsiyalarni keng jalb qilish va infratuzilmani takomillashtirish hamda yangi xizmat ko'rsatish quvvatlarini tashkil qilish orqali aholi daromadlarini oshirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va yangi ish o'rinlarini tashkil qilish bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biridir.

Xorazm viloyatining turizm salohiyatidan samarali foydalanish va uni yanada rivojlantirish, zamonaviy turizm infratuzilmasi, yangi dam olish maskanlarini barpo etish, ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilash, turizm sohasiga investitsiyalarni keng jalb qilish hamda yangi ish o'rinlarini joriy qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan "2021-2022-yillarda Xorazm viloyatining turizm salohiyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Ushbu ma'lumotga ko'ra hujjatda, Xorazm viloyatining turizm salohiyatidan unumli foydalanish va uni jadal rivojlantirish, yangi dam olish maskanlarini barpo etish, zamonaviy turizm infratuzilmasi, turizm sohasiga investitsiyalarni keng jalb qilish, ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilishi belgilangan. Asosan, mazkur yo'nalishlarga e'tibor berilgan:

- sayohat qiluvchi sayyohlar uchun qulay shart-sharoitlar va qo'shimcha xizmat turlari yaratish, milliy hunarmandchilikni takomillashtirish;
- turistik infrastrukturani rivojlantirish, shu navbatda "turizm mahallalari"ni tashkil qilish;
- festivallar va madaniy ko'ngilochar tadbirlarni tashkil qilish hamda yoshlarni sportga tadbirlariga kengroq jalb etish;
- tibbiyot, ekoturizm, etnografik, ishbilarmonlik, ta'lim, gastronomik, turizm turlarini rivojlantirish;
- turistik loyihalariga xorijiy va mahalliy sarmoyalarni hamda moliyaviy institutlarning grand mablag'larini jalb qilish[O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 14-

iyulda "2021-2022-yillarda Xorazm viloyatining turizm salohiyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 369-sonli qarori.].

Mazkur dastur asosida Xorazm viloyatining turistik imidjini rivojlantirish strategiyasi belgilab olingan. Unga asosan so'nggi 2 yilda viloyatda umumiy qiymati 1,09 trillion so'mlik 64 ta investitsiya loyihasi ishga tushuriladi. Turistik loyihalar viloyatning barcha hududlarini o'z ichiga oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda turizm sohasidagi iqtisodiy inqirozlarni oldini olish maqsadida turizm sohasini rivojlantirish uchun birinchi navbatda hal qilinishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqildi. "O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!" dasturi, mamlakatlararo hamkorlik, davlatning institutsional ko'magi, turizm salohiyati targ'iboti, logistika, ichki turizm oyligi va haftaliklari loyihalari ana shunday chora-tadbirlarlar qatoriga kiradi. Shu bilan birgalikda, mintaqaviy turizm loyihasi orqali koronavirus tarqalmagan qo'shni mamlakatlardan turistlarni jalb etish nazarda tutilgan. O'zbekiston bo'ylab tashkil qilingan bunday rejalar asosida 580 mingdan ortiq xorijiy turistlarni jalb etish va turizm xizmatlari eksportidan 94 million AQSh dollar daromad ko'rish maqsad qilib belgilangan edi. Shu bilan birgalikda, ichki turizm orqali 5 million yurtdoshimizning sayohatlarini tashkil etish va qo'shimcha 840 milliard so'm tushum qilindi. Yurtimizda turizm salohiyatini yanada oshirish uchun gidlar salohiyatini oshirish va turagentlar uchun qulayliklar yaratish muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xoshimov P.Z.i.f.n., dos. O'zMU To'raev Z.N. mustaqil tadqiqotchi TerDU "Turizm sohasi milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim omili sifatida" Iqtisod va Moliya №7, 2012 y.
2. Vahobov A.V., Xajibakiev Sh.X., Mo'minov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O'quv qo'llanma. T.: "Moliya", 2010.
3. G'ozibekov D.G'. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. T. "Moliya" nashriyoti. 2003.
4. R.H. Alimov, B.T. Bayxonov, A.I. Ishnazarov, J.O. Imomov. Korxonalarda investitsiyalardan samarali foydalanish jarayonlarini ekonometrik modellashtirish. o'quv qo'llanma. Toshkent - «Fan va texnologiya» - 2014
5. Karimov N.G', Xojimatov R.X., Razzokov J.X. Investitsiya. O'quv qo'llanma. Toshkent. 2019. 149-bet.
6. Tashkenbaeva Z.U., "Turizm sohasida boshqaruv hisobi va tahlilini takomillashtirish". Dissertatsiya. Toshkent 2019.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 4-maydagi "2017- 2021- yillarda Xorazm viloyati va Xiva shahrining turizm salohiyatini kompleks rivojlantirish dasturi to'g'risida"gi 2953-sonli qarori
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-fevraldagi "Ichki turizmni jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi 3514-sonli qarori
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-martdagi "Transport va turizm obyektlarida jamoat xavfsizligini ta'minlashning samarali tizimini joriy etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 4229-sonli qarori
10. Tashkenbaeva Z.U., "Turizm sohasida boshqaruv hisobi va tahlilini takomillashtirish". Dissertatsiya. Toshkent 2019.